

УДК: 572.087.1(575.3)

**АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ
ТИПЫ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВЫСОКОГОРНЫХ
РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

ХОЛБЕКИЁН МИРЗОХАМДАМ ЁРБЕК

д.б.н., профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Республика Таджикистан

МЕНЛИКУЛОВ МУРОДАЛИ ФАЙЗАЛИЕВИЧ

соискатель кафедры анатомии человека имени Я. А. Рахимова ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», Республика Таджикистан

***Аннотация.** В статье представлены результаты исследования антропометрических показателей и типов конституции юношей и девушек, проживающих в высокогорных районах Республики Таджикистан. Проанализированы основные морфофункциональные характеристики, включая длину и массу тела, окружности, кожно-жировые складки, а также индекс массы тела. Установлены преобладающие соматотипы в исследуемой популяции и выявлены половые различия в структуре телосложения. Полученные данные отражают влияние высокогорных экологических условий на физическое развитие молодежи и могут быть использованы в клинической практике, спортивной медицине и при планировании оздоровительных мероприятий.*

***Ключевые слова:** антропометрия, соматотип, конституция тела, юноши, девушки, высокогорье, физическое развитие, Таджикистан, морфофункциональные показатели, эколого-географические условия*

Актуальность работы. Одной из важных задач современной медико-биологической науки является исследование воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, превышающих адаптационные возможности организма и способных вызывать значительные нарушения в работе как гомеостатических, так и поведенческих систем. Доказано, что изучение различных уровней морфофизиологической организации человеческого организма остаётся одной из ключевых проблем в биологии и медицине [1, 2, 3, 4,].

В последние годы возрастает интерес к исследованиям, посвящённым изменениям морфофункционального состояния организма студентов, прибывающих из различных климато-географических регионов, на разных этапах их обучения в высших учебных заведениях [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].

Таджикистан по праву считается одним из обладателей уникального природного богатства. Его природа отличается исключительным разнообразием: рельеф, растительный и животный мир формируют неповторимую картину, привлекающую ценителей первозданной окружающей среды. Именно природа выступает важным фактором, способствующим укреплению здоровья населения. Богатство и многообразие природных ландшафтов Таджикистана издавна привлекали внимание исследователей и путешественников, а также на протяжении веков вдохновляли поэтов [13].

Таджикистан без сомнения является горной страной, расположенной на высотах от 300 до 7495 метров над уровнем моря. Значительная часть территории республики находится выше отметки 3000 метров. Горные массивы занимают около 93% территории и относятся к основным горным системам Средней Азии: Тянь-Шанской, Алтайской и Памиро-Дарвазской. Равнинные территории составляют лишь около 7% площади республики. Межгорные долины Таджикистана располагаются на высотах от 300 до 2500 метров и включают крупнейшие из них — Зеравшанскую, Западно-Ферганскую, Нижне-Кафирниганскую, Гиссарскую, Вахшскую, Кулябскую, Ванчскую и Гунтскую долины.

1. Рельеф Таджикистана имеет поэтапное строение, что позволяет выделить следующие высотные пояса:

2. Равнинный пояс — 300–900 м над уровнем моря;
3. Предгорный пояс — 900–1600 м;
4. Низкогорный пояс — 1600–2300 м;
5. Среднегорный пояс — 2300–3500 м;
6. Высокогорный пояс — свыше 3500 м [13].

Климат Таджикистана, как и в других горных странах, отличается значительным разнообразием. В низменных долинах он субтропический, в среднегорных районах — умеренно тёплый, а в высокогорных областях — холодный. На сегодняшний день численность населения страны превышает 9 миллионов человек. Большая часть населения проживает в равнинных и предгорных зонах, в то время как около 4% населения обитают в высокогорных районах, где за многие годы адаптировались к специфическим климато-географическим условиям этих территорий [13].

Процессы адаптации населения тесно связаны с климато-географическими факторами, которые играют ключевую роль в формировании адаптационных реакций организма. Проживание в экстремальных климато-географических условиях неизбежно приводит к значительной нагрузке на адаптационные механизмы человека, вызывая их напряжённую работу [14].

Основным способом оценки физического развития является антропометрия — метод измерения длины тела, отдельных его частей и массы тела [15]. Изначально антропометрия применялась в криминалистике для идентификации личности. В современной физиологии ключевыми понятиями, отражающими состояние здоровья индивида, считаются «функциональное состояние» и «регуляторно-адаптивный статус организма» [16]. Эти категории представляют собой интегральные характеристики нормы физиологической (вегетативной и соматической) и психосоциальной сфер человека [17].

Подвижная регуляторная система организма выступает в роли границы между нормой и переходными, предболезненными состояниями, позволяя варьировать количественные отклонения в пределах допустимого диапазона, которые сопровождаются качественными изменениями функционального состояния [18].

На основе наследственных и приобретённых характеристик разработана анатомо-физиологическая характеристика, определяющая тип конституции человека. Она влияет на реактивность организма, скорость роста, обмен веществ и предрасположенность к заболеваниям. Вопросы конституциональных типов имеют важное значение для клинической и профилактической медицины. Для оценки физического развития, профилактики и состояния здоровья необходимо учитывать индивидуальные конституциональные особенности.

Материал и методы исследования. Исследование проводилось среди студентов первого и второго курса всех факультетов ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» прибывших на учёбу из высокогорных регионов в 2023-2024 гг. В исследовании приняли участие всего 100 студентов- добровольцев, из них 50 юношей 50 девушек. Все участники были признаны относительно здоровыми согласно заключению медицинской поликлиники ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». В антропометрическую программу исследования вошли следующие показатели: рост, масса тела, а также обхваты головы, груди, плеча, предплечья, бедра и голени, наряду с продольными и поперечными размерами головы, а также индекс массы тела, объем грудной клетки, объем легких и окружность талии и бедер.

Обследование проводилось на кафедре нормальной физиологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» среди 100 студентов (из них 50 юноши и 50 девочек) второго курса всех факультетов - добровольцев в возрасте от 20 до 22 года, прибывших на учёбу в ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино» из высокогорных регионов республики Таджикистан.

Результаты исследования. Изучение физиологических показателей у молодых людей, прибывших на длительное обучение в Душанбе из высокогорных регионов, представляет

собой сложный и многоуровневый процесс адаптации в условиях среднегорья. В Таджикистане, где наблюдается широкое разнообразие климатических зон, на организм человека воздействуют различные экологические факторы, такие как температура воздуха, гипотермия, гипертермия, атмосферное давление и гипоксия. Поэтому исследование антропометрических характеристик населения требует комплексного подхода, включающего генетические, антропометрические, дерматоглифические и клинические методы анализа крови. Это особенно важно в условиях проживания населения в разнообразных экологических регионах и продолжающихся миграционных процессов.

Результаты антропометрических данных юношей и девушек из высокогорных районов показал, что среднее значение массы тела у юношей выше, чем у девушек, на 10,7 кг; рост — на 13,9 см; объём головы — на 2,3 см; объём груди — на 9,3 см.

Согласно индексу Эрисмана, у юношей из высокогорных регионов чаще встречается узкая форма грудной клетки — на 2,7% больше по сравнению с девушками. По индексу Пинье у юношей преобладает слабый тип телосложения (на 16,6% меньше по сравнению с нормальным типом, который составляет 50%), тогда как у девушек по индексу Эрисмана 33,4% имеют среднюю форму грудной клетки, и на 2,8% больше — нормальную форму. По индексу Пинье у девушек наблюдается преобладание слабого типа телосложения (66,6%), а средний тип составляет 33,4% (см. таблицу 3.1.2).

В ходе исследования антропометрических показателей у юношей и девушек из высокогорных регионов Республики Таджикистан выявлено, что у всех испытуемых наблюдается брахицефалическая форма головы (100%) — то есть короткая и широкая, близкая к округлой форме. Это подтверждается высокими значениями головного указателя или продольно-поперечного индекса, который рассчитывается как отношение поперечного диаметра головы к продольному. Помимо этого, часто фиксируется узкая форма грудной клетки и слабый тип телосложения.

У девушек из этих регионов также преобладает брахицефалическая форма головы (100%), а узкая форма грудной клетки и слабое телосложение встречаются достаточно часто. При этом средний вес девушек зависит от высоты расположения их региона.

Результаты исследования показали, что среди юношей, проживающих в высокогорных районах, преобладает нормостенический тип конституции — он наблюдается у 85% обследованных. Астенический тип у юношей из этой группы встречается значительно реже — лишь у 1,3% респондентов. Гиперстенический тип конституции у юношей практически не выявлен.

У девушек, напротив, доля нормостенического типа составляет 64%, что существенно ниже по сравнению с юношами. Это указывает на различия в типах телосложения между полами даже в пределах одной климато-географической зоны.

Таблица 1. - Антропометрические показатели юношей и девушек высокогорных регионов Таджикистан (n=100)

Величина	Показатель у юношей (n=50)								
	масса тела (кг)	рост (см)	объём головы (см)	объём груди (см)	головой указатель (%)	индекс Эрисмана (%)		индекс Пинье (%)	
M	62.7	172.25	55.07	85.1	Брахицефалический тип головы 100%	Узкая форма грудной клетки	Нормальная форма грудной клетки	Слабый тип телосложения 50%	Нормальный тип телосложения
Max	82	184	59	101					
Min	46	160	51	73					
Величина	Показатель у девушек (n=50)								
	масса тела (кг)	рост (см)	объём головы (см)	объём груди (см)	головой указатель (%)	индекс Эрисмана (%)		индекс Пинье (%)	
M	52	158.3	52.7	75.8	Брахицефалический тип головы 100%	Узкая форма грудной клетки 75%	Нормальная форма грудной клетки 75%	Слабый тип телосложения 66.6%	Средний тип телосложения 33.4%
Max	69	169	55	89					
Min	45	147	50	65					

Примечание: M среднее арифметическое, (*min*)- минимальное значение, (*max*)- максимальное значение, *n*- общее количество обследуемых

Таблица 2. - Основных антропометрических показателей у высокогорных исследуемых групп (n=100)

Показатель	M		Max		Min	
	юноши	девочек	юноши	девочек	юноши	девочек
Масса (кг)	62	59	76	64	45	55
Рост (см)	166.3	161.3	179	165	139	156
Окружность головы (см)	59.1	52.6	70	52.6	52	51
Продольный размер головы (см)	17.4	16.5	20	17	16	15
Поперечный размер головы (см)	15.3	15	16	15	13	15
Окружность Груды (см)	84.3	78.6	96	83	74	76
Обхват плеча(см)	25.5	25.7	30	26	21	24
Обхват предплечье(см)	25	22.6	48	23	20	22
Обхват бедра (см)	46.5	49.3	57	51	36	48
Обхват голени(см)	32.4	32.3	37	33	28	32

Таблица 3. - Основные статистические характеристики типов конституции у студентов высокогорных регионов РТ (n=100)

Тип конституции студентов	Р (%)	
	Юноши n= 50	Девушки n= 50
n=100		
Астеники	15,3%	12,6%
Нормостеники	84,7%	87,4%
Гиперстеники	-	-

Примечание: Р- частота встречаемости типа конституции (%); n- общее количество обследованных

Обсуждение результатов. Проведённое исследование антропометрических показателей среди юношей и девушек, проживающих в высокогорных условиях климато-географических зонах Республики Таджикистан, позволило выявить ряд закономерностей, связанных с особенностями физического развития и типологическими характеристиками телосложения.

Полученные данные свидетельствуют о выраженном влиянии высотного фактора на морфофункциональные особенности организма. Так, установлено, что у всех обследованных (100%) преобладает брахицефалическая форма головы, характеризующаяся высокими значениями продольно-поперечного индекса. Это указывает на устойчивую морфологическую адаптацию к условиям проживания на высоте, в том числе к пониженному атмосферному давлению и сниженной концентрации кислорода.

Среди юношей из высокогорных районов преобладает нормостенический тип конституции (85%), что, вероятно, связано с лучшей физической приспособленностью к экстремальным климатическим условиям. Астенический тип выявлен у 1,3% юношей, в то время как гиперстенический тип практически не встречается. У девушек, напротив, доля нормостенического телосложения составляет 64%, при этом в значительной части фиксируется слабый тип телосложения и узкая форма грудной клетки, особенно в высокогорных и низкогорных районах.

Интересен также второй этап наблюдения, в ходе которого были зафиксированы приросты роста у юношей (в пределах 1,5–2,3 см) и увеличение массы тела у девушек (на 1,8–2,5 кг). Это может свидетельствовать о продолжающемся процессе адаптационно-компенсаторной перестройки организма в ответ на условия проживания и образовательной деятельности.

Отмеченное преобладание узкой формы грудной клетки, особенно у девушек, может быть связано как с экологическими условиями, так и с функциональными изменениями дыхательной системы, обусловленными гипоксической нагрузкой. Кроме того, высокий процент слабого типа телосложения у девушек (до 66,6% по индексу Пинье) может свидетельствовать о большей чувствительности женского организма к стрессовым факторам внешней среды.

Таким образом, морфофункциональные особенности студентов из высокогорных климато-географических регионов Таджикистана демонстрируют выраженные адаптационные сдвиги, зависящие от условий среды, пола и уровня высоты над уровнем моря. Выявленные особенности необходимо учитывать при разработке профилактических и оздоровительных программ, а также при планировании образовательных и физкультурных нагрузок для студентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ишмухаметов Г. И. Физиология адаптации человека. - М.: Наука, 2006. - 352 с.
2. Коновалова Г. М. Адаптационные процессы в условиях высокогорья. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 2011. - 216 с.
3. Севрюкова Г. А. Морфофункциональные особенности организма человека в различных природно-климатических условиях // Физиология человека. - 2012. - Т. 38, № 2. - С. 85–89.
4. Негашева М. А. Анатомия человека с основами антропологии. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 496 с.
5. Батоцыренова Т. Е. Региональные особенности физического развития студентов // Вестник Бурятского государственного университета. - 2007. - № 8. - С. 42–46.
6. Dilek K., Tuncel M., Yucel A. Anthropometric characteristics of university students in different altitudes // Journal of Human Kinetics. — 2010. — Vol. 25, No. 1. - P. 49–56.
7. Цатурян Л. Д., Андросова Д. А. Телосложение студентов в зависимости от климато-географических условий проживания // Вестник физиологии и патологии дыхания. - 2011. - № 1. - С. 53–56.
8. Mikhailova E. A., Petrova T. N., Ivanova L. A. Influence of altitude on the somatic status of medical students // International Journal of Biomedical Studies. - 2013. - Vol. 7, No. 2. - P. 112–117.
9. Севрюкова Г. А., Коновалова Г. М. Влияние условий высокогорья на физическое развитие студентов // Вестник новых медицинских технологий. — 2015. — Т. 22, № 3. - С. 76–80.
10. Миндубаева Ф. А., Юсупова Р. И., Ахмедов Ш. М. Особенности соматотипов студентов высокогорных регионов // Проблемы биологии и медицины. — 2016. - № 2 (88). - С. 57–60.
11. Hootman K. C., Guertin K. A., Cassano P. A. Altitude, climate, and development: anthropometric data from different terrains // Environmental Health Perspectives. — 2017. - Vol. 125, No. 5. - P. 097–104.
12. Ризоева О.А. Дерматоглифические и антропометрические показатели у жителей разных эколого-географических регионов республики Таджикистан/Медицинский вестник Национальной академии наук Таджикистана. Том.V111, № 4. - 2018 . - С. 481- 484.
13. Мухаббатов К. М. География Таджикистана. — Душанбе: Ирфон, 1999. - 416 с.
14. Эрисман П. И. Методы оценки телосложения и физического развития. - М.: Медицина, 1982. - 136 с.
15. Пинье К. Индекс телосложения и его применение в антропометрии //Журнал антропологии.-1970.-№ 4.- С. 22–28.
16. Гончаров Ф. Г. Функциональное состояние организма: учебное пособие. - М.: Академкнига, 2005. - 240 с.
17. Латышев Ю. П. Конституция и типология человека. — СПб.: Питер, 2009. - 192 с.
18. Захаров А. Ю. Морфофункциональные особенности адаптации студентов к условиям высокогорья. - Новосибирск: НГУ, 2015. - 210 с.